

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2023 №3/1

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

ISSN 2181-7812

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела
Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском
управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом №
201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии
с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе
редакционно-издательского отдела ТМА.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА № 3/1, 2023

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Татьяна Силина (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Людмила Зуева (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция) проф.

Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

проф. Саломова Ф.И.

проф. Саша Трескач (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

Члены редакционноого совета

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент) проф.

Хамдамов Б.З. (Бухара) проф.

Ирискулов Б.У. (Ташкент) проф.

Каримов М.Ш. (Ташкент) проф.

Маматкулов Б.М. (Ташкент) проф.

Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент) проф.

Холматова Б.Т. (Ташкент) проф.

Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

Herald TMA №3/1, 2023

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. A.K. Shadmanov

Deputy Chief Editor prof.

O.R.Teshaev **Responsible**

secretary prof.

F.Kh.Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara) prof.

Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent) prof.

Mamatkulov B.M. (Tashkent) prof.

Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent) prof.

Kholmatova B.T. (Tashkent) prof.

Shagzatova B.X. (Tashkent)

Journal edited and printed in the computer of Tashkent
Medical Academy editorial department

Editorial board of Tashkent Medical Academy

Head of the department: M.N. Aslonov

Russian language editor: O.A. Kozlova

Uzbek language editor: M.G. Fayzieva

English language editor: A.X. Juraev

Corrector: Z.T. Alyusheva

Organizer: Tashkent Medical Academy

Publication registered in editorial and information
department of Tashkent city

Registered certificate 02-00128

Journal approved and numbered under the order 201/3 from 30
of December 2013 in Medical Sciences department of SUPREME

ATTESTATION COMMISSION

COMPLETED MANUSCRIPTS PLEASE SEND following address:

2-Farobiy street, 4 floor room 444. Administration building of TMA.
Tashkent. 100109, Toshkent, ul. Farobi, 2, TMA bosh o'quv binosi,
4-qavat, 444-xona.

Contact number: 71- 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru. rio@tma.uz

Format 60x84 1/8. Usl. printer. I. 9.75.

Listening means «Cambria».

Circulation 150.

Negotiable price

Printed in TMA editorial and publisher department
risograph

2 Farobiy street, Tashkent, 100109.

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

ОБЗОРЫ

REVIEWS

Абдуллаева М.И., Иноятлова Ф.Х., Муминова Г.А., Асланов М.Н. НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРДА ИММУНКУЛУСНИНГ РОЛИ (Шарҳ мақола)	Abdullaeva M.I., Muminova G.A., Aslanov M.N., Inoyatova F.Kh. THE ROLE OF IMMUNOLUCUS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES (Literature review)	6
Ахмедова М.Д., Максудова М.Х., Ниязова Т.А., Имамова И.А., Назиров Ш.А., Маматхужаев А.С. ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ COVID-19	Akhmedova M.D., Maksudova M.Kh., Niyazova T.A., Imamova I.A., Nazirov Sh.A., Mamathuzhaev A.S. CARDIOVASCULAR DAMAGE WITH COVID-19	12
Игнатов П.Е., Маматқулов И.Х., Ражабов Г.Х. ПУТИ ПОДАВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСАМИ ВРОЖДЁННОГО ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ХОЗЯИНА	Ignatov P.E. Mamatkulov I.H. Rajabov G.Kh. WAYS OF SUPPRESSION OF HOST INNATE INTRACELLULAR IMMUNITY BY CORONAVIRUSES	17
Исмаилова А.А., Арипова Т.У., Петрова Т.А., Каримова Д.С., Шорустамова С.С., Розумбетов Р.Ж., Талипова А.А., Ханова Х.Н., Рахимджонов А.А., Шер Л.В., Акбаров У.С. НАСЛИЙ АНГИОНЕВРОТИК ШИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)	Ismailova A.A., Aripova T.U., Petrova T.A., Karimova D.S., Shorostamova S.S., Rozumbetov R.Z., Talipova A.A., Khanova Kh.N., Rakhimjonov A.A., Sher L.V., Akbarov U.S. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MODERN METHODS OF TREATMENT OF ANGIOEDEMA (LITERATURE REVIEW)	21
Мирзажонова Д.Б., Артиков. И.А. АКТУАЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ	Mirzajonova D.B., Artikov I.A. RELEVANCE DISTRIBUTION OF VIRAL HEPATITIS	25
Саперкин Н.В. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ПО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ В ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ	Saperkin N.V. REPORTING A SYSTEMATIC REVIEW OF PREVENTIVE AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN THE FIELD OF INFECTIOUS DISEASES	29

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

CLINICAL MEDICINE

Тарасова Л.А., Ахременко Я.А., Егорова М.Н., Васильева Ф.Д., Смагулова С.А. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОКСИДА ГРАФЕНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ	Tarasova L.A., Axremenko Ya.A., Egorova M.N., Vasilyeva F.D., Smagulova S.A. GRAFEN OKSIDNING ANTIBAKTERIYAL FAOLIYATI VA UNNI TIBBIYOTDA QO'LLANISH ISTEQLARI	36
---	---	----

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

CLINICAL MEDICINE

Аитов К.А. Юсупов Ш.Р. КЛЕЩЕВОЙ РИККЕТСИОЗ СЕВЕРНОЙ АЗИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	Aitov K.A. Yusupov Sh.R. IRKUTSK VILOYATIDA SHIMOLIY OSIYONING SHOMIL RIKKETSIIYASI	41
Астраханов Э.Р., Тьяглакова Г.М., Курмангазин М.С. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У ВЗРОСЛОГО	Astrakhanov A.R., Tyaglakova G.M., Kurmangazin M.S. A CLINICAL CASE OF SEVERE VIRAL HEPATITIS A IN AN ADULT	44

АКТУАЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Мирзажоннова Д.Б., Артиков. И.А.

RELEVANCE DISTRIBUTION OF VIRAL HEPATITIS

Mirzajonova D.B., Artikov I.A.

VIRUSLI GEPATITLAR TARQALISHINING DOLZARBLIGI

Mirzajonova D.B., Artiqov I.A.

*Ташкентская медицинская академия. Ташкент, Узбекистан**Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии. Ургенч, Узбекистан*

Viral hepatitis is a group of human infectious diseases that are caused by various hepatotropic viruses, have different transmission mechanisms and different outcomes. Viral hepatitis occupies one of the leading places in human infectious pathology in terms of incidence, breadth of distribution, severity of the course, the frequency of development of chronic forms and the economic damage caused. A review of the literature data on the epidemiology, etiology and pathogenesis of viral hepatitis is presented. The main reasons for the development of this infection are indicated. The results of domestic and foreign studies, as well as our own results are analyzed. The analysis of the data indicates that hepatitis is characterized by common pathogenetic processes in the liver.

Key words: *Hepatitis, virus, hepatology, genotype, liver.*

Virusli gepatit - bu turli xil gepatotrop viruslar keltirib chiqaradigan, turli yuqish mexanizmlari va turli xil natijalarga ega bo'lgan yuqumli kasalliklar guruhi. Virusli gepatit kasallanish darajasi, tarqalish kengligi, kechishning og'irligi, surunkali shakllarining rivojlanish chastotasi va etkazilgan iqtisodiy zarar bo'yicha yuqumli kasalliklar patologiyasida etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Virusli gepatitning epidemiologiyasi, etiologiyasi va patogenezini bo'yicha adabiyotda ushbu infeksiyaning rivojlanishining asosiy sabablari ko'rsatilgan. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar natijalari, shuningdek, o'zimizning natijalarimiz tahlil qilindi. Aniqlangan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, gepatitlar jigardagi umumiy patogenetik jarayonlar bilan xarakterlanadi.

Kalit so'zlar: *Gepatit, virus, gepatologiya, genotip, jigar.*

Вирусный гепатит – инфекционное заболевание печени, вызывающее диффузное воспаление печёночной ткани. При гепатите в воспалительный процесс вовлекается вся печень, в результате нарушаются функции печени, что проявляется в различных клинических симптомах. Гепатиты могут быть инфекционными, токсическими, лекарственными и другими.

Вирусные гепатиты относятся к самым распространённым заболеваниям в мире. В большинстве случаев вирусные гепатиты протекают субклинически и диагностируются только на основании дополнительных исследований, включая лабораторные данные. Спектр клинических проявлений очень варьируется.

В мире заболеваемость вирусными гепатитами, особенно с парентеральным механизмом передачи возбудителей, является наиболее глобальной и актуальной проблемой здравоохранения [2]. Вирусные гепатиты занимают третье место среди инфекционных заболеваний по широте распространения, наносимому ущербу для здоровья населения и экономическим потерям [5]. На сегодняшний день выделяют вирусные гепатиты А, В, С, D, Е, возбудители которых различаются по таксономическим признакам, а заболевания – по эпидемиологическим, патогенетическим особенностям и по вероятности перехода в хронические формы [11]. Недавно открытые вирусы гепатита F, G до конца не изу-

чены. Среди всей вирусных гепатитов наиболее распространёнными являются гепатиты В и С [6]. Парентеральные вирусные гепатиты В и С, благодаря их широкому распространению, существенному омоложению основных групп больных, тяжёлому течению и формированию хронических форм с развитием цирроза и рака печени, представляют собой серьёзную медико-социальную проблему [5]. В настоящее время зафиксирован резкий рост заболеваемости хроническими формами гепатита, обусловленный активным вовлечением в эпидемический процесс женщин репродуктивного возраста, что несёт ещё большие социальные и экономические убытки, так как, вследствие вертикальной передачи инфекции от матери к плоду, увеличивается риск рождения инфицированных детей [7]. В ряде субъектов Российской Федерации охват взрослого населения в возрасте 18–35 лет вакцинацией против вирусного гепатита В составляет около 91 % [10]. Несмотря на это, заболеваемость хроническими вирусными гепатитами не снижается [3]. Ведь своевременная вакцинация помогает предотвратить острый гепатит В, но не влияет на число хронически инфицированных больных [7]. Заболеваемость хроническими формами вирусного гепатита В, по данным Роспотребнадзора, составляет 13–14 случаев на 100 тыс. населения, хроническим гепатитом С – 58,5 на 100 тыс. случаев, а показатель носительства возбудителя гепатита В – бо-

лее 40 случаев на 100 тыс. населения [6]. Специалисты склонны считать, что значительная часть «бессимптомных носителей» имеют хронический гепатит В, который остается не выявленным [4]. За последнее десятилетие заболеваемость хроническим гепатитом С увеличивается [11]. По данным Роспотребнадзора, выявлено более 500 тыс. больных хроническим гепатитом С (ХГС) и 1,8 млн носителей вируса гепатита С [6]. По данным Роспотребнадзора, в мире ежегодно регистрируется свыше 40 тысяч случаев впервые выявленного хронического вирусного гепатита С (ХВГС), из них свыше 60 % заболеваний ХВГС регистрируется у лиц в возрасте от 20 до 39 лет [1]. При отсутствии специфического лечения инфицированных вирусами парентеральных гепатитов у третьей части «бессимптомного носительства» через 10–30 лет формируется цирроз печени [5]. В связи с этим своевременное лечение ХВГ приобретает особую актуальность. Вирусные гепатиты различаются по механизмам заражения, путям передачи, но все они характеризуются общими патогенетическими процессами в печени в виде цитолитического, холестатического и иммуновоспалительного синдромов [4]. Благодаря общности патологических процессов вирусные гепатиты можно классифицировать по клинической форме, степени тяжести и характеру течения. В последние годы всё чаще диагностируют микстгепатиты (в основном В+ С), что обусловлено общими механизмами инфицирования. Несмотря на это, патогенез, клинические проявления и вероятность хронизации этих заболеваний различны [9]. По механизму передачи все вирусные гепатиты делятся на две группы. Гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи, реализуемым водным, пищевым и контактно-бытовым путем – к ним относятся гепатит А и Е [3]. Они характеризуются широкой распространенностью, до эпидемий, охватывающих целые регионы [3, 4]. Ко второй группе относятся гепатиты В, С и D, передающиеся парентеральным (гемоконтактным) путем [11]. По клиническим проявлениям гепатиты разделяют на: манифестные (желтушные, безжелтушные) и латентные, или бессимптомные (субклинические, инapparантные). По клиническим данным и результатам лабораторных исследований функции печени используется временной критерий определения остро́го циклического течения – до 3 месяцев, остро́го затяжного (прогредиентного) течения – до 6 месяцев и хронического течения – свыше 6 месяцев [6]. Однако острые вирусные гепатиты могут быть полностью излечены, в том числе, возможно, выздоровлением с постгепатитными синдромами, или принять хроническое течение [8]. Тяжелые (фульминантные) формы с острой печеночной недостаточностью, характерные для гепатитов В и D, нередко заканчиваются летальным исходом, особенно при несвоевременном лечении. Практически у всех больных гепатитом А и гепатитом Е происходит полное клиническое выздоровление. Хроническое течение свойственно только вирусным гепатитам В, С и D [7]. Хронический гепатит – это диф-

фузный воспалительный процесс в печени длительностью более 6 месяцев [6]. Основными возбудителями данной формы заболевания являются вирусы гепатитов В и С [31]. Установлено, что алкоголизм, наркомания, злоупотребление некоторыми препаратами, неполноценное питание predisполагают к формированию хронического гепатита [4]. Во внешней среде вирусный гепатит А более устойчив, чем типичные энтеровирусы. Для гепатита А характерно выздоровление, но в редких случаях возможен клинический рецидив [10]. Возможность перехода остро́го вирусного гепатита А в хроническую форму достоверно не установлена. Вызывает опасение увеличение среди заболевших доли взрослых лиц репродуктивного возраста, ведь при заражении гепатитом А во время беременности вдвое повышается риск несвоевременного ее прерывания. Также возможны такие осложнения, как угроза прерывания беременности, преждевременная отслойка плаценты, преждевременное излитие околоплодных вод, маточное кровотечение [7, 8]. Передачи данной инфекции от матери плоду, как правило, не происходит. Гепатит В является вирусной инфекцией, способной вызвать как острую, так и хроническую болезнь. Острый гепатит В (ОВГ В) – широко распространенная инфекция, для нее характерны симптомы остро́го поражения печени и интоксикация (с желтухой или без нее). Хронический гепатит В (ХВГ В) – длительное воспалительное заболевание печени, которое может течь без изменений или регрессировать под влиянием лечения или спонтанно, но также может переходить в цирроз и рак печени [11]. Вероятность хронизации зависит от возраста, в котором происходит инфицирование человека. У взрослых, больных острым гепатитом В, хроническая инфекция развивается в 5–10 %, а у 90 % детей, рожденных от инфицированных матерей, будет развиваться хроническая форма гепатита В [7]. Вирус гепатита В передается исключительно парентеральным путем – при переливании крови и ее компонентов, при использовании медицинских инструментов, при внутривенном введении наркотиков и т. п. [2]. Для гепатита В актуальны естественные пути передачи: половой (при сексуальном контакте) и вертикальный (от матери ребенку внутриутробно или во время родов) [7]. Вирусный гепатит С, как и В относится к антропонозным нетрансмиссивным парентеральным вирусным инфекциям [8, 9]. Передача гепатита С половым путем менее интенсивна, чем при гепатите В – всего в 2 % случаев. Вертикальный путь передачи происходит только в 3–6 % случаев, степень риска резко возрастает при наличии у матери сопутствующей ВИЧ-инфекции [2]. Более низкая активность механизмов передачи возбудителей этой инфекции компенсируется длительной вирусемией инфицированных и частотой хронизации, что приводит к увеличению численности вирусоносителей. Характерной особенностью вируса гепатита С является его значительная генетическая изменчивость [1]. При развитии патологического процесса возможно одновременное образова-

ние и существование множества иммунологически различающихся антигенных вариантов вируса, которые обладают значительными возможностями адаптации, что и позволяет ему избегать действия иммунной системы хозяина. Обзоры 69 инфицирования, чаще это безжелтушные формы болезни [6]. В 80–85 % случаев развивается ХВГС. В среднем через 20–25 лет у 20–30 % больных ХВГС развивается цирроз печени [6]. В последнее десятилетие отмечается увеличение числа пациентов с коинфекцией – ВИЧ + гепатит В и/или С [2]. Вопрос о влиянии гепатитов на течение ВИЧ-инфекции изучен недостаточно, хотя имеется мнение о том, что гепатит приводит к быстрому прогрессированию ВИЧ-инфекции и развитию СПИДа [2]. Согласно многочисленным исследованиям, вирусный гепатит является системным заболеванием и приводит к изменению состояния многих органов и систем организма, в том числе основных констант гомеостаза [11]. При этом запускаемые компенсаторно-адаптационные механизмы изменяют обмен веществ и функциональное состояние всех систем организма. Особую актуальность наличие вирусного гепатита имеет у женщин, так как зачастую сопровождается изменениями в системе нейроэндокринной регуляции и нарушениями репродуктивной сферы [5, 8, 9]. В регуляции репродуктивной системы ведущую роль играет нейроэндокринная система организма, которая является одной из важнейших функциональных систем [3, 11]. Она включает в себя центральные и периферические звенья, работающие по принципу обратной связи. Эндокринные железы совместно с нервной и иммунной системами регулируют и координируют деятельность всех систем организма, позволяя адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней и внутренней среды. В зависимости от функций и тканей-мишеней гормонов нейроэндокринную систему делят на несколько звеньев. Основным интерес представляют ее гипофизарно-яичниковое, гипофизарно-тиреоидное и гипофизарно-надпочечниковое звенья [8, 9]. По результатам исследования, проводимого в ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск), было установлено, что при заболевании вирусными гепатитами у женщин репродуктивного возраста возникают нарушения во всех основных звеньях системы нейроэндокринной регуляции [2, 3, 4]. Установлено усиление активности гипофизарно-тиреоидного звена нейроэндокринной системы, пролактинергической активности, эстрадиола и тестостерона как при острой, так и при хронической форме гепатита. Гипофизарно-надпочечниковая система женщин репродуктивного возраста, больных вирусными гепатитами В и С, характеризуется снижением 17-ОН-прогестерона при остром и хроническом вирусном гепатите с сохранением нормальной глюкокортикоидной активности. У женщин репродуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами, с нарушениями менструальной функции, по сравнению с группой без нарушений, отмечаются более выраженные из-

менения в функционировании и системы нейроэндокринной регуляции, заключающиеся в меньшей степени увеличения содержания общих и свободных фракций тиреоидных гормонов, снижения пролактинергической активности, 17-ОН-прогестерона и увеличении эстрогенной насыщенности организма [7]. Одной из причин развития вирусных гепатитов считается неполноценность иммунного ответа [7]. Этот процесс может быть обусловлен изменением функционального состояния системы перекисного окисления липидов – антиоксидантной защиты крови (ПОЛ – АОЗ) [3]. Многокомпонентная антиоксидантная система служит защитным буфером, определяющим переход в патологическое состояние, соответственно сбой в ее функционировании будет способствовать развитию состояния окислительного стресса и определять степень тяжести заболевания [9, 10, 11]. Согласно последним исследованиям ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск), установлено, что анализ полученных результатов свидетельствует об изменении функционирования липидного статуса, а также системы ПОЛ – АОЗ у женщин репродуктивного возраста, больных острыми и хроническими вирусными гепатитами. Для обеих форм клинического течения заболевания характерно накопление атерогенных фракций крови и продуктов липопероксидации с одновременным снижением активности системы АОЗ. Причем в группе с острым течением заболевания имелись более выраженные метаболические нарушения, что может модифицировать течение патологического процесса в дальнейшем. Полученные результаты позволяют рассматривать показатели липидного статуса, а также уровень интермедиатов ПОЛ в качестве дополнительных диагностических клинколабораторных критериев, характеризующих течение патологического процесса в печени [7].

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы, а также наш собственный опыт показывают особую актуальность изучения патогенетических механизмов вирусных гепатитов. Особую роль при этом имеют изменения основных констант организма – параметров системы нейроэндокринной регуляции, липидного статуса, системы ПОЛ – АОЗ. Особенно актуально изучение данных параметров при нарушениях репродуктивного здоровья у женщин с гепатитами. При выявленных нарушениях требуется применение лечебных мероприятий в соответствии с характером изменений.

Литература.

1. Булыкин З.А, Данилович С. Д, Курьянов А.П, Поздеева М.А. Гепатит А: Современные представления об эпидемиологии, скрининге и патофизиологических механизмах. Universum: медицина и фармакология. 2022. 6(89)
2. Ameer Abutaleb. Hepatitis A: Epidemiology, Natural History, Unusual Clinical Manifestations, and Pre-

vention /Ameer Abutaleb, Shyam Kottlil // Gastroenterol Clin North Am. – 2020. Vol. 49. № 2. - P.191–199.

3. Троценко, О.Е. Эпидемиология и контроль ситуации в мире на современном этапе в условиях активизации миграционных процессов / О.Е. Троценко, Е.Ю. Сапега, Л.В. Бутакова // Здоровье населения и среда обитания. -2018, № 4 (301). - С. 55-60.

4. Голицына, Л.Н. Этиологическая структура энтеровирусных инфекций в Российской Федерации в 2017-2018 гг. / Л.Н. Голицына, Н.А. Новикова, Е.И. Ефимов и др. // Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - Т. 317, № 8. - С. 30-38.

5. Залесских, А.А. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гепатитом А на основе оптимизации вирусологического и серологического мониторинга / А.А. Залесских, Т.Н. Быстрова // Медицинский альманах. - 2018.- № 4 (55). - С. 70-74.

6. Сергевнин, В.И. О связи сезонных подъемов заболеваемости населения энтеровирусной инфекцией и вирусным гепатитом А с авариями на водопроводных сетях / В.И. Сергевнин, М.Ю. Девятков, М.А. Тряслобова и др. // Санитарный врач. - 2018, № 3. - С. 39-42.

7. Домашенко, О.Н. Эпидемиология и контроль энтеровирусной инфекции: новая классификация вирусов, клинические формы, перспективы исследования / О.Н. Домашенко, В.А. Гридасов // Университетская клиника. - 2018, № 2 (27). - С. 75-81.

8. Иманбаева Л.А. Буранчиева А.А. Мухаммад Собан. Особенности течения вирусного гепатита А и острого вирусного гепатита В у лиц, инфицированных вирусом простого герпеса. Научное обозрение. Медицинские науки. 2022. № 2 С. 56-61

9. Алимов А.В. Совершенствование эпидемиологического надзора и контроля энтеровирусной (неполио) инфекции. Автореферат. Москва-2021.

10. Залесских А.А. Современные эпидемиологические особенности гепатита А в крупном городе европейской части России и пути оптимизации эпидемиологического надзора. Автореферат. Москва-2018.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Мирзажоннова Д.Б., Артиков. И.А.

Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний человека, которые вызываются различными гепатотропными вирусами, имеют различные механизмы передачи и разные исходы. Вирусные гепатиты занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии человека по уровню заболеваемости, широте распространения, тяжести течения, частоте развития хронических форм и наносимому экономическому ущербу. Представлен обзор литературных данных об эпидемиологии, этиологии и патогенезе вирусных гепатитов. Указаны основные причины развития данной инфекции. Проанализированы результаты отечественных и зарубежных исследований, а также собственные результаты. Проведенный анализ данных свидетельствует о том, что гепатиты характеризуются общими патогенетическими процессами в печени.

Ключевые слова: Гепатит, вирус, гепатология, генотип, печень.

